

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСРЕДНИЧЕСТВА ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF MEDIATION IN BRIBERY

ШАЛАШОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ,

Крымский филиал ФГБОУ ВО «РГУП» г. Симферополь.

ШИГОНИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ,

кандидат юридических наук, доцент,

Крымский филиал ФГБОУ ВО «РГУП» г. Симферополь.

SHALASHOV ILYA IVANOVICH,

The Crimean branch of the Russian State University of Justice in Simferopol.

SHIGONIN ALEXANDER BORISOVICH,

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,

The Crimean branch of the Russian State University of Justice in Simferopol.

В данной статье представлена уголовно-правовая характеристика состава посредничества во взяточничестве, проанализировано содержание ст. 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Рассмотрен объект рассматриваемого преступления и его объективная сторона, субъективная сторона и субъект преступления. Выделены основания освобождения от уголовной ответственности за совершение посредничества во взяточничестве. Приведены некоторые проблемы правовой регламентации и практической квалификации посредничества во взяточничестве во взаимосвязи с иными составами взяточничества. В результате представлены предложения по совершенствованию норм права и позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

This article presents the criminal law characteristics of the composition of mediation in bribery, analyzes the content of Article 291.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. The object of the crime under consideration and its objective side, the subjective side and the subject of the crime are considered. The grounds for exemption from criminal liability for mediation in bribery are highlighted. Some problems of legal regulation and practical qualification of mediation in bribery in connection with other forms of bribery are presented. As a result, proposals are presented to improve the norms of law and the position of the Plenum of the Supreme Court of Russia.

Ключевые слова: *посредничество во взяточничестве, уголовно-правовая характеристика, состав преступления, взятка, дача, получение взятки, уголовная ответственность.*

Key words: *mediation in bribery, criminal-legal characteristics, corpus delicti, bribery, giving, receiving a bribe, criminal liability.*

В связи с ростом преступлений коррупционной направленности интерес представляет уголовно-правовой анализ посредничества во взяточничестве, поскольку именно посредник является необходимым участником большинства случаев получения (дачи) взятки, обеспечивающим её совершение.

Так, уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве предусмотрена ст. 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Конструкция посред-

ничества во взяточничестве различия в зависимости от альтернативных деяний объективной стороны состава.

Согласно ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, объективная сторона посредничества состоит в: непосредственной передаче взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя; ином способствовании взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.

Ни уголовный закон, ни постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года № 24 конкретно не раскрывают содержание понятия «иное способствование в достижении или реализации соглашения». Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации даёт лишь несколько примеров: организация встречи взяткодателя и взяткополучателя, ведение с ними переговоров. Представляется, что многообразие деяний, подпадающих под данное понятие, не позволяет дать однозначное определение, исходя из чего, форму «иного способствования» следует определять в каждом конкретном случае. [5].

Например, Басова Т.Б. предложила следующую градацию посредничества в виде «иного способствования»:

- 1) «Иное способствование взяткодателю в достижении соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере;
- 2) Иное способствование взяткополучателю в достижении соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере;
- 3) Иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере;
- 4) Иное способствование взяткодателю в реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере;
- 5) Иное способствование взяткополучателю в реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере;
- 6) Иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере» [14, с. 323-324].

Под передачей предмета взятки следует понимать его переход к должностному лицу полностью либо в какой-то части. Исходя из примечания 1 к статье 290 УК РФ, под предметом взятки понимаются: сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав. Следует также сказать, что минимальный размер предмета посредничества составляет 25 тысяч рублей, то есть значительный. Такая регламентация вызывает критику со стороны исследователей, не распространяется на «обычный» размер взятки (свыше 10 тысяч рублей).

Более того в пункте 13.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года № 24 отмечается, что лицо, оказавшее посреднические услуги при передаче взятки на сумму, не превышающую двадцати пяти тысяч рублей, не может нести ответственности как соучастник в получении и даче взятки, мелком взяточничестве или коммерческом подкупе, мелком коммерческом подкупе со ссылкой на статью 33 УК РФ. При этом, иная квалификация таких действий Пленумом Верховного Суда Российской Федерации не предлагается, а также не может быть осуществлена в силу несоответствия признаков посредничества иным составам взяточничества, а также иных разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в частности о том, что необходимо отграничивать посредничество во взяточничестве в виде непосредственной передачи взятки от дачи взятки должностному лицу в пользу представляемого взяткодателем физического либо юридического лица, исходить из того, что посредник передает взятку, действуя от имени и за счет имущества взяткодателя, а взяткодатель, передающий взятку в пользу представляемого им лица,

использует в качестве взятки принадлежащее ему или незаконно приобретенное им имущество.

Иными словами, посредничество во взяточничестве в размере, меньшем 25 тысяч рублей, декриминализовано. Аналогичную позицию высказал и Президиум Верховного Суда Российской Федерации [7].

Так, комментируя такое решение законодателя, а также позицию Верховного Суда Российской Федерации, исследователи высказывают следующие позиции, с которыми мы согласны.

По мнению Капинуса О.: «Правоприменители с большой вероятностью могут расценить решение законодателя как запрет на привлечение к ответственности за посредничество при сумме взятки менее 25 000 рублей» [9, с. 45].

Коваль А.В. полагает, что «придание размеру взятки статуса криминообразующего признака в основном составе посредничества во взяточничестве является негативным положением системы дифференциации уголовной ответственности за мелкое взяточничество, что влечет декриминализацию посредничества во взяточничестве в мелком и незначительном размерах» [9, с. 46].

По мнению Кочиной М.С., указанную проблему «необходимо решать путем криминализации посредничества во взяточничестве безотносительно к размеру взятки. В противном случае легализуется декриминализация посредничества во взяточничестве» [10, с. 119].

Вместе с тем, по нашему мнению, решение проблемы может лежать и в плоскости изменения позиции Верховного Суда Российской Федерации, как формирующей всю последующую судебную и иную правоприменительную практику, путем указания на необходимость квалификации действий посредника во взяточничестве на сумму, не превышающую 25 тысяч рублей, как пособничество в даче (получении) взятки, мелком взяточничестве. Объективная сторона пособничества вполне охватывает действия посредника, при этом, сохранится замысел законодателя о дифференциации уголовной ответственности в зависимости от размера предмета взятки.

Таким образом, по конструкции состав посредничества во взяточничестве в форме передачи предмета взятки является материальным и считается оконченным с момента принятия взяткополучателем хотя бы части взятки. В случае посредничества в форме иного содействия конструкция состава является формальной и считается оконченным с момента совершения действий, направленных на достижение и реализацию преступной сделки.

Субъективная сторона посредничества во взяточничестве представлена прямым умыслом.

При этом, Моисеенко М.И. подчеркивает, что сама по себе информированность субъекта о факте передачи им денег от гражданина должностному лицу еще не может служить однозначным доказательством наличия у него прямого умысла на совершение посредничества во взяточничестве: «необходимо осознание обусловленности передаваемого материального вознаграждения совершением должностным лицом определенных действий или бездействия, а также осознание того факта, что другие участники коррупционной «сделки» рассматривают себя в ее рамках именно как взяточников, не пребывая в заблуждении о законности своих действий» [11, с. 51]. В противном случае состав взяточничества будет отсутствовать.

Вместе с тем, в пункте 23 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года № 24 отмечено, что «деяние не образует составы преступления, предусмотренные ст. 291 и 291.1 УК РФ, если лицо, передавшее денежные средства, выполнившее различные услуги имущественного характера за совершение специальным субъектом действий или бездействий входящие в его служебные полномочия, в конечном счете осознано, что перечисленные ценности не предназначены для неправомерного обогащения указанного должностного лица или его близких и родных».

Определенное уголовно-правовое значение, кроме вины, имеют также вспомогательные (факультативные) признаки – цель и мотив преступления, которые не влияют на квалификацию ст. 291.1 УК РФ.

Преступная цель посредника – принять предмет взятки, для дальнейшей передачи исходя из своего личного интереса, например, сумму свыше 25 тыс. руб. за соответствующее для себя вознаграждение от передающего [3].

Мотив совершения преступления является следующим факультативным признаком субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ.

Гладышев Ю.А. указывает, что «мотив выражен выработанными потребностями, внутренними побуждениями, создающими готовность лица неотступно следовать им, совершая преступление» [13, с. 118].

Пунктом 2 части 1 ст. 73 УПК РФ предусмотрено, что мотив это одно из обстоятельств, которое необходимо доказывать по уголовному делу и может влиять на общественную опасность содеянного.

Из этого можно сделать вывод, что наличие мотива свидетельствует об осознании и предвидении последствий лицом, совершающим преступление, а также о желании наступления этих последствий.

Мотивы посредника могут быть разные. В частности, стремление помочь близкому человеку решить жизненную проблему, стремление угодить своему руководству, получить повышение по работе, а также материальную выгоду (корыстный мотив).

Например, п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации указывает на еще один мотив посредничества, это общее покровительство или попустительство по службе конкретных действий (бездействий), за которые взятка получена.

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления возраста 16 лет.

Объект посредничества во взяточничестве общий с дачей (получением) взятки и рядом иных коррупционных преступлений – нормальная, регламентированная законом и отвечающая интересам общества деятельность аппарата публичной власти и управления.

В качестве квалифицирующих признаков посредничества в ч.ч. 2-4 ст. 291.1 УК РФ предусмотрены: посредничество за совершение заведомо незаконных деяний, лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, в крупном размере, в особо крупном размере.

Также ст. 291.1 УК РФ содержит усеченный состав посредничества во взяточничестве – обещание или предложение посредничества во взяточничестве, и основания освобождения от уголовной ответственности.

Обещание посредничества состоит в выражении обязательства перед взяткодателем и (или) взяткополучателем (их представителями) совершить деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 291.1 УК РФ.

Предложение предполагает начинание или выражение инициативы лица стать посредником между взяткодателем и (или) взяткополучателем (их представителями) совершить деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 291.1 УК РФ.

Обещание или предложение посредничества во взяточничестве считается оконченным преступлением с момента совершения лицом действий, направленных на доведение до сведения взяткодателя и (или) взяткополучателя (их представителей) информации о своем намерении стать посредником во взяточничестве либо в коммерческом подкупе [5].

Согласно примечанию к ст. 291.1 УК РФ, в случае активного содействия раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольного сообщения о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, лицо освобождается от уголовной ответственности.

Под активным способствованием следует понимать совершение действий, изобличающих причастных к преступлению, а также содействие в обнаружении предмета взятки и так далее.

Добровольность сообщения о преступлении означает самостоятельность лица в принятии такого решения, не сопряженное с его задержанием, и не зависит от мотивов принятия решения о сообщении.

В заключение следует сказать о неразрывной связи составов посредничества во взяточничестве и взяточничества, в связи с чем, при квалификации посредничества необходимо учитывать содержание признаков составов взяточничества. В частности, понятие должностного лица (ст. 285 УК РФ), иностранного должностного лица (ст. 290 УК РФ), определения значительного, крупного и особо крупного размера предмета взятки. Криминализация посредничества во взяточничестве в качестве самостоятельного состава преступления имеет важное значение для борьбы с коррупционными преступлениями, законодатель верно определил тенденцию на участие посредника в качестве почти что постоянного участника совершения взятки и отдельно криминализировал его действия [4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). № 31. Ст. 4398. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_d-oc_LAW_28399.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
3. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679.
4. Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2714. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113656.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 4. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26228.
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092.
7. Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных законов от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ – 326-ФЗ, направленных на совершенствование уголовной ответственности за коррупционные преступления и преступления экономической направленности, а также оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности (вступили в силу с 15 июля 2016 года), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.09.2016 // Бюллетень ВС РФ. 2016. № 12. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205413.
8. Гармышев Я.В., Христюк А.А. Посредничество во взяточничестве как новый вид преступной профессиональной деятельности: постановка проблемы и вопросы квалификации // Байкальский исследовательский журнал. 2020. № 1 (Т. 11). С. 17-25.
9. Коваль А.В. Дифференциация ответственности за взяточничество в Уголовном кодексе Российской Федерации: проблемы и перспективы // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 3 (41). С. 43-49.
10. Кочина М.С. Посредничество во взяточничестве: история законодательства и практики противодействия // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 4 (77). С. 117-123.
11. Моисеенко М.И. Актуальные вопросы уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2012. № 4 (22). С. 45-55.

12. Моисеенко М.И. Субъективная сторона посредничества во взяточничестве // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 1. С. 143-146.

13. Уголовное право России / Д.Ю. Гладышев, Ю.А. Гладышев; Российская акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Российской Федерации, Нижегородский ин-т упр. Нижний Новгород : Нижегородский ин-т упр. – фил. РАНХиГС, 2015. 216 с.

14. Уголовное право / под ред. В.П. Бодаевского, В.М. Зиминой, А.И. Чучаева. М.: Проспект, 2019. 384 с.

© Шалашов И.И., Шигонин А.Б., 2024.